

ШАҲРИСАБЗ ШАҲРИДАГИ КЎХНА МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШНИНГ ТАРИХИЙ АҲАМИЯТИ

Самаров Ф.У.

докторант,

Қарши давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11166968>

Тарихдан маълумки, кўхна Кеш яъни Шаҳрисабз кишилиқ жамиятининг энг қадимги ҳудудларидан бири ҳисобланади. Ушбу қадимий шаҳарда мозийда ота-боболаримиз томонидан кўплаб кўхна меъморий ёдгорликлар барпо этилган бўлиб, бизнинг замонамизга қадар ушбу обидаларнинг маълум қисми сақланиб қолган. Жумладан, ҳозирги вақтда мазкур ҳудудда 200 тадан ортиқ маданий мерос объектлари сақланаётган бўлса, улардан 52 таси айнан тарихий-меъморий ёдгорликлар саналади.

Қадимги Сўғдиёнанинг жанубий ҳудудлари Қашқадарё вилояти ҳисобланган. Сўнгги вақтларда олиб борилган тадқиқотларга кўра, кўхна Кешда шаҳарсозлик ҳамда давлатчиликнинг пайдо бўлиши 2700 йилдан узоқроқ даврга бориб тақалиб, бугунги Китоб туманидаги Узунқир ва Сангиртепа манзиллари ўрнида шакллана бошлаганлиги таъкидланади. Ёзма манбалардаги қайдларда бу ушбу қадимий шаҳарнинг номи Кеш, Кес ҳамда Кас номлари билан аталганлиги қайд этиб ўтилган. Марказий Осиёдаги “шаҳарсозлик маданиятининг кўчиб юриши қонуниятига”га асосан қадимги Кеш ҳам палеоэкологик ва сиёсий воқеалар туфайли дастлабки ўрнини бир неча марта (Узунқир ҳозирги Китоб шаҳри – Шаҳрисабз шаҳри) кўчиб ўтган бўлиб, уларнинг тарихий вориси Шаҳрисабз шаҳридир[1, – 11 б.].

Бугунги кунда Шаҳрисабз шаҳри ҳудудида Оқсарой мажмуаси (XIV аср), Дорут-тиловат ҳамда Дорус-саодат ёдгорлиги (XIV аср), Амир Темур ер ости даҳмаси (XIV-XV асрлар), Кўкгумбаз масжиди (XV асрнинг биринчи ярми), Гумбази Саййидон мақбараси (XV аср), Чубин мадрасаси (XVI аср), Кундузак масжиди (XVIII асрнинг биринчи ярми) каби бир қатор тарихий-меъморий ёдгорликлар сақланиб қолган бўлиб, мустақиллик йиллари давомида ушбу кўхна обидаларда бир неча бор таъмирлаш ва мустаҳкамлаш ишлари олиб борилди.

Жумладан, Соҳибкирон Амир Темур бобомиз томонидан 1380-1404 йилларда барпо этирилган Оқсарой ёдгорлиги ўзининг маҳобати билан ўз даврининг тенгсиз иншооти ҳисобланган. Минг афсуски, мазкур обиданинг тўлиқ ҳолати бизнинг замонамизга қадар сақланиб қолмасдан, фақатгина унинг кириш қисмининг икки ён қисмлари сақланиб қолган. Таниқли

адабиётшунос ва тарихшунос олим П. Равшанов ўзининг “Шахрисаб тарихи” асарида ушбу кўхна ёдгорликнинг ўз даврида мухташам бўлганлигини, унинг баландлигини эса 70 метрдан ошганлигини таъкидлаган[2, – 313 б.].

Марзкур тарихий-меъморий ёдгорликнинг ҳозирги вақтда сақланиб қолган қисми 38 метр бўлиб, иншоотни барпо этилишида /25-26 x 25-26, 5 см қалинликдаги ғиштлардан махсус ганч қоришмасидан кенг фойдаланилган[3]. Ушбу кўхна мозийда бир-бирига уйғун бўлган уч қисмдан иборат бўлган, обида энига 120-125 м, узунлиги эса тахминан 240-250 метр бўлганлиги айтилади. 1995-1998 йиллар давомида олиб борилган тадқиқотлар натижасида тарихий иншоотнинг бузилган қисмларининг харитаси яратилиб, унга кўра обида дастлаб шарқий қисмдан бошланганлиги маълум бўлади[4, – 3-4 б.].

Мустақиллик йиллари давомида юртимиз ҳудудидаги кўплаб тарихий-меъморий ёдгорликлар билан бир қаторда Оқсарой иншоотида ҳам таъмирлаш ва мустаҳкамлаш амалиётлари олиб борилди. Жумладан, Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан мазкур саркарда номи билан боғлиқ бўлган тарихий-меъморий ёдгорликларда тузатиш ва таъмирлаш ишлари амалга оширилди. Шахрисабз шаҳрида жойлашган Оқсарой, шаҳар дарвозалари ва қалъа деворлари, Дорус-саодат мажмуаси шулар жумласидан ҳисобланади[5].

Мазкур тарихий ёдгорликни тадқиқ этишда халқаро лойиҳаларнинг ҳам ўрни катта аҳамиятга эга. Ана шундай лойиҳалардан бири Франциянинг Бордо III университети Археология маркази (maison de l'arkheologie) раҳбари, профессор Макс Швоерер ташаббуси билан 2002 йили “Амир Темур ва Темурийлар даври археоматериаллари” мавзусида халқаро лойиҳа ҳисобланади[6, – 341-342 б.]. Европа Иттифоқи томонидан маъқулланди ҳамда 2002-2004 йиллар давомида фаолият юритган ушбу лойиҳага Франциядан Бордо III университети Археология маркази, ЎзМУ Тарих факультети “Археология” кафедраси, шунингдек, Италия ва Россиялик олимлари иштирок этганлар[7].

Шунингдек, Франция республикаси Дордон департаменти ҳамда Ўзбекистон республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва фойдаланиш бош бош бошқармаси ўртасида тузилган конвенцияга мувофиқ Шахрисабз шаҳридаги ЮНЕСКОнинг “Умуминсоний қадриятлари” китоби руйхатига киритилган Оқсарой ёдгорлигининг мозайкали полларини таъмирлаш, консервациялар ва музейлаштириш буйича ҳар иккала томон тасдиқлаган режага асосан 2013 йилнинг июль ойида Франциянинг СОКРА (Санъат асарларини таъмирлаш ва

консервациялаш миллий компанияси) 182 кв. метр майдонли 3 ҳовузда таъмирлаш ва консервациялаш ишлари амалга оширилди[8].

Мазкур ҳудуддаги яна бир тарихий-меъморий объект Дорут-тиловат ҳамда Дорус-саодат ёдгорлиги ҳисобланиб, ушбу иншоотларнинг барпо этилиш тарихи XIV асрга бориб тақалади. 2001 йилда ЮНЕСКОнинг “Умуминсоният мероси” китобига киритилган кўхна мажмуа Амир Темурнинг фарзандлари Жаҳонгир мирзо ва Умаршайх мирзо ҳамда барлос уруғига мансуб бўлган кўплаб амирларнинг қабрлари, соҳибқирон Амир Темурнинг ўзи учун барпо этилган ер ости даҳмаси ҳамда Ҳазрати Имом жоме масжиди жойлашган.

Шаҳрисабзнинг жануби-шарқий қисмидаги ушбу тарихий мажмуанинг бунёд этилиш тарихи ҳижрий 777 йилда (1376 й) вафот этган шаҳзода Жаҳонгир мирзонинг ушбу ҳудудда дафн этилиши билан унга атаб бу ерда дастлаб кичик мақбара тайёрланган. Кейинчалик Амир Темур томонидан Хоразм забт этилгандан сўнг кўплаб Хоразмлик уста ва меъморлар Кешга келтирилган ҳамда Жаҳонгир мирзонинг даҳмаси устига маҳобатли мақбара барпо этилган[9]. Қадимий мақбара 6,30 x 6,35 см катталигида бўлиб, мурабба шаклига эга[10]. Ёдгорликнинг юқори қисмидаги гумбаз тепага қараб кичрабий борган. Бу эса обиданинг Бухоро меъморий услубини эслатиб туришига сабаб бўлади.

Дорус-саодат мажмуаси тўғрисида Шарафуддин Али Йаздий, Муҳаммад Ҳайдар, Кастилия (Испания)дан келган элчи Руи Гонсалес де Клавихо тарихий қайдларида қимматли маълумотларни учратиш мумкин. Хусусан, Кастилия элчисининг бу тўғрисида қуйидагиларни қайд этиб ўтган: “Подшоҳ Темурбек авлоди шу шаҳардан. Унинг отаси ҳам шу ерлик. Шаҳарда катта уйлар, масжидлар кўп. Темурбек томонидан қурилган бир масжид алоҳида ажралиб туради. Иншоотнинг қурилиши ҳали тугамаган. Унда подшоҳнинг отаси дафн этилган мақбара бор. Бундан ташқари, Темурбекнинг тўнғич ўғли Янбир (Жаҳонгир мирзо) ҳам шу масжидда дафн этилган”[11, – 146-147 б.]. Шунингдек, муаллиф ушбу мақбаранинг ниҳоятда улуғвор ва салобатли эканлигини қайд этиб ўтган.

Ушбу ёдгорлик ҳудудида олиб борилган изланишлар натижасида обиданинг шимолидан жанубга қараб йўналган очиқ айвонли бинолар бўлганлиги аниқланган. Ҳовли тўртбурчак шаклда бўлиб, 31x31 метрни ташкил қилган[12, – 58 б.]. 2002 йилда олиб борилган археологик тадқиқотлардан сўнг ёдгорликнинг жунубий қисмида сақланиб қолган қурилиш қолдиқларига асосланиб мазкур тарихий иншоот Хўжа Аҳмад Яссавий ёдгорлигига ўхшаш эканлиги аниқланган. Мазкур тарихий мақбарада

арабий ёзувда битилган ёзувлар ҳам сақланиб қолган бўлиб, 2010-2012 йилларда олиб борилган изланишлар натижасида бу ёзувларни ўқиб таржима қилинди”[13, – 56 б.].

Шаҳрисабздаги яна бир тарихий-меъморий иншоот Кўкгумбаз масжиди бўлиб, ёдгорликнинг бунёд этилиш тарихини шахзода ҳам ўз даврининг етук алломаси Улуғбек мирзо номи билан боғланади. Улуғбек ўз давлатини бошқарган вақтида, отаси Шоҳрух мирзо номидан барпо этилган мазкур обиданинг кириш пештоғининг равоғининг ичкарасида уларнинг номлари ва қурилиш вақти битилган арабий ёзувлар сақланиб қолган[14, – 38 б.]. Бугунги кунда ушбу ёзувлардан фақат: “Шоҳрух (кўрагон) Султоннинг ўғли Улуғбек султон (кўрогон) ҳижрий 839 йил (1434-1435 йиллар)” деган жумлаларнинг охири сақланиб қолган бўлиб, яна унда ушбу бино – жоме масжиди эканлиги қайд этиб ўтилган[15, – 38 б.].

Одатда жоме масжидлари мажмуа қурилишларидан иборат, иншоотнинг атрофи девор билан ўралган бўлиб, обиданинг марказида бунёд этилган гумбазли бинолар ва атрофи равоқлардан ташкил топган бўлади. Мазкур тарихий-меъморий ёдгорликнинг ҳовли саҳнининг кенглиги мақбаралар билан чегараланган, асосий бинога эса, ён томондан айвонлар ёндошиб келади, олиб борилган тадқиқотларга кўра, улар тўрт равоқ кенглигида бўлганлиги таъкидланади[16, – 38-39 б.]. Мазкур қадимий иншоотнинг яқинида барпо этилган, Шамсиддин Кулол ва Гумбази саййидон мақбаралари Дорут-тиловат мажмуаси (Қуръон тиловат қилинадиган жой) барчачи бир мажмуани ташкил этиб туради.

Истиклол йиллари давомида кўплаб тарихий шаҳарлардаги каби Шаҳрисабз (Кеш) шаҳрида жойлашган маданий мерос объектларида бир неча бор таъмирлаш, қайта таъмирланиб, ушбу обидаларни тузатиш ва асл ҳолатини сақлаб қолиш борасида бир қатор амалий ишлари бажарилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 29 декабрдаги “Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тўғрисида”ги 630-сон қарори билан Оксарой аркини таъмирлаш-консервациялаш ва музейлаштириш, шаҳар дарвозалари ва деворларини, Дорус-саодат ва Дорус-тиловат тарихий-меъморий мажмуаларида кенг кўламдаги тузатиш ва таъмирлаш ишлари амалга оширилди[17].

ЮНЕСКО Бош конференциясининг 31-сессияси томонидан кўхна Шаҳрисабз шаҳрига асос солинганлигининг 2700 йиллигини кенг миқёсда нишонлаш ҳақидаги қарорига асосан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 29 мартдаги “Шаҳрисабз шаҳрининг 2700 йиллигини нишонлашга тайёргарлик кўриш тўғрисида”ги 102-сон қарори

қабул қилиниб, ушбу ҳужжатга асосан, Оқсарой мажмуаси (XIV аср), Дорус-саодат ва Дорут-тиловат ёдгорликлари (XIV аср), Чорсу савдо гумбази (XVI аср), Чубин мадрасасини (XVI аср) жами 980 миллион сўм пул маблағлари ҳисобига таъмирлаш ва қайта тиклаш, ушбу тарихий обидаларнинг ҳудудларини ободонлаштириилди[18].

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, мозийда юртимиз ҳудудларида аждоқларимиз томонидан бунёд этилган кўхна меъморий ёдгорликларни муҳофаза қилиш, сақлаш, таъмирлаш ва қайта тишлаш орқали келгуси авлодларга асл ҳолича етказиш бугунги кунимизнинг энг устувор вазибаларидан бири ҳисобланади. Шунингдек, мамлакатимиздаги бу каби ноёб тарихий-меъморий ёдгорликлар зиёрат туризмини соҳасини ривожлантиришда катта ҳисса қўшади десак, бу айна ҳақиқат бўлади.

Адабиётлар:

1. Равшанов П, Хушвақов Н. Қашқадарё тарихига саёҳат. – Т.: Илм-зиё-заковат, 2020. – 272 б.

2. Равшанов П. Шаҳрисабз тарихи (Энг қадим даврлардан XX асрнинг I чорагигача) –Т.: Yangi asr avlodi, 2011. – 548 б.

3. Маданий мерос агентлининг жорий архиви. 2024 йил февраль

4. Маданий мерос агентлиги архиви. Ш-7162 фонд, Е-руйхат, 25-иш 3-4 варақлар.

5. <https://lex.uz/docs/2329020#undefined>

6. Аминов Б, ва бошқ. Ўзбекистон музейларининг долзарб муаммолари. Халқаро анжуман материаллари. Насаф, 2024. – 532 б.

7. Кўрсатилган манба.

8. Шаҳрисабз Давлат музей-кўриқхонасининг жорий архиви. 2024 йил март.

9. <https://www.youtube.com/watch?v=rCvH0vP-ti8>

10. Равшанов П. Шаҳрисабз тарихи. – Т.: Янги аср авлоди, 2011. – 547 б.

11. Руи Гонсалес де Клавихо. “Самарқандга Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар)”. – Т.: O'zbekiston, 2010. – 146 б.

12. Султанов Х.Т, Гильманова Н.В. Историко-архитектурные и художественное наследие Кашкадарьи. Монография. – Т.: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022, – С. 326.

13. Мамадиев Б. Ўзбекистон музейларининг долзарб муаммолари. - Халқаро анжуман материаллари. Насаф, 2024. – 532 б.

14. Маньковская Л. Ю. Қашқадарё воҳасининг архитектура ёдгорликлари –Т.: Ўзбекистон, 1979. – 99 б.

15. Кўрсатилган манба.